

REVMATOID ARTRITDA GLYUKOKARTIKOSTEROID TERAPIYADAN KEYINGI OSTEOPAROZNI DAVOLASHDA VITAMIN D VA QALSIY PREPARATLARINI TASIRINI O'RGANISH

Madaminov Xudayberdi Atabekovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada revmatoid artritda glyukokartikosteroid terapiyadan keyingi osteoparozni oldini olish usullari, olib borilgan ilmiy ishlar natijalari, tavsiya etiladigan metodlar, yo`nalishlar muhokama etiladi.

Kalito'zlar: revmatoid artrit, osteoparoz, glyukokartikosteroid terapiya.

KIRISH

Revmatoid artrit (RA) - biriktiruvchi to'qimalarning tizimli kasalligi bo'lib, murakkab autoimmun noma'lum etiologiyali eroziv-destruktiv poliartrit turidagi mayda bo'g'imlarning shikastlanishi bilan nomoyon bo'ladi. Bu kasallik keng tarqalgan bo'lib ko'pincha juda erta (70%) yuqori nogironlik bilan tavsiflanadi (1). Aholida RA tarqalishi 0,5-1,5% ni tashkil qiladi (2).

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kungacha RAga sabab bo'luvchi asosiy etiologik omil aniqlanmagan. Kasallik nasliy moyilligi bo'lgan insonlarda turli

tashqi va ichki omillar: infeksiyon kasalliklar, turli jaroxatlar, ruxiy emotsional zo'rikish, dorilar tasiri, garmonal o'zgarishlar (jinsiy rivojlanish davri, tug'riqdan keyin, klimakterik davr va b.sh) dan keyin kuzatilishi mumkin. So'ngi izlanishlar RAni rivojlanishida nasliy moyillikni ahamiyati yuqori ekanligi haqida yetarlicha malumotlar topilgan.

1949 yilda P.S. Hench va boshqalar RA da glyukokartikosteroidni (GK) birinchi marta ishlatilishiga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. RAni davolashda erta tashxis qo'yishning yangi usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq katta

yutuqlarga qaramay va genetik jihatdan yaratilgan biologik preparatlarning keng assortimentini joriy etish, GKlar hanuzgacha ushbu kasallikni haqiqiy klinik amaliyotda farmakoterapiyasining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib qolmaqda. Epidemiologik tadqiqotlar va milliy registrlar, kasallikning turli davrlarida RA bo'lgan bemorlarning 40-80% ga GK buyurilgan (1). . Rivojlangan mamlakatlarning kata yoshli aholisi orasida 0,5-1,0% i GKSlarni sistematik ravishda qabul qilgan. Bemorlarning aksariyati qisqa muddatli kurslarda GK bilan davolanadi, ammo bemorlarning 22 foizida terapiya 6 oydan ko'proq, 4 foizida esa 5 yildan ortiq davom etadi (3). Yoshi o'sib borishi bilan uzoq vaqt davomida GK qabul qiladigan bemorlar soni ko'paymoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra Buyuk Britaniyada 20-29 yoshli bemorlarning 0,2% va 70-79 yoshli bemorlarning 2,5% GK qabul qilganlar (3).

Zamonaviy qarashlarga ko'ra, uzoq muddatli GK terapiyasining eng noqulay natijasi osteoporozdir .

Osteoporoz - bu skeletning progressiv tizimli kasalligi bo'lib suyak massasining pasayishi va strukturaning buzilishi bilan tavsiflanadi. Suyak to'qimalarining mo'rtlashishini kuchayishiga olib keladi va sinish xavfini oshiradi.

Osteoporoz birlamchi kasallik yoki boshqa ba'zi bir omillar ta'siri natijasida ikkinchi darajali jarayon sifatida rivojlanishi mumkin.

GKlar ta'sirida paydo bo'lgan osteoporoz ikkilamchi osteoparozning eng keng tarqalgan va dori ta'sirida paydo bo'lgan osteoparozning asosiy ko'rinishidir. Suyakning sinishi uzoq vaqt davomida GK per os qabul qiladigan bemorlarning 30-50% qayd etiladi va bu yoriqlar har qanday kunlik GK dozasini qo'llagan va suyak mineral zichligi past bo'lganda rivojlanadi (4). Osteoporoz rivojlanish xavfini kamaytirish uchun "turmush tarzi" ni o'zgartirish, ya'ni chekishni va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni to'xtatish, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, quyoshda toblanish shuningdek ko'p miqdordagi kaltsiy va D vitamini iste'mol qilish muhim ahamiyatga ega (1.)

TADQIQOT**METODOLOGIYASI**

Tadqiqotda RA bilan og'riqan 69 ta bemor ishtirok etdi. Ulardan 21 tasi (30,4%) erkak 48 tasi ayol (69,6%) Yoshi: 19 yoshdan 61 yoshgacha. Bemorlarning o'rtacha yoshi $46,3 \pm 2,1$ ni tashkil qiladi. Revmatoid artrit tashxisi klinik belgilari va laborator (qonda revmatoid omilni topilishi) tekshiruv natijalariga asoslanib qo'yilgan.

Tadqiqot maqsadini hisobga olgan holda, davolashdan oldin barcha bemorlar jinsi va yoshi mos ravishda uch guruhga ajratildi 1 (A) guruh 23 bemor, 2 (B) guruh 23 bemor, 3 (C) guruh 23 bemor kiritildi.

A guruhdagi bemorlarga ananaviy davo deksametazon kuniga 8mg buyrildi.

B guruhdagi bemorlarga vitamin d3 (аквадетрим) kuniga 3000TB va deksametazon 8mg kuniga buyrildi.

C guruhdagi bemorlarga kuniga 1 tabletkadan 2 maxal kalsiy d3 nikomed va deksametazon 8mg kuniga buyrildi.

Davolash kursi 6 oy davom etdi. Barcha bemorlarda tadqiqotning boshlang'ich bosqichida, 1 oydan

keyin va 6 oylik davo oxirida umumiy qon taxlili, qondagi kalsiy miqdori va rentgen tekshiruvlari o'tkazildi.

XULOSA

C guruhdagi bemorlarda qondagi qalsiy miqdori 6 oylik davo muolajasidan keyin meyoriy ko'rsatkichning yuqori darajasigacha ko'tarilgan. Oldin $1,94 \pm 0,2$ mmol/l bo'lgan bo'lsa keyin $2,31 \pm 0,3$ mmol/l ga yetgan. R-skopiya natijalarini tahlil qiladigan bo'lsak davo muolajasidan keyin bemorlarda suyaklardagi osteoparoz darajasi 11% gacha kamayganligini ko'rish mumkin.

Demak yuqorida keltirilgan natijalarga asoslanib revmatoid artirit kasalligini davolashda ishlatiladigan kortikosteroid preparatlar tasirida rivojlanuvchi osteoparozning oldini olishda va davolashda qalsiy va vitamin D3 kombinatsiyalangan preparatlaridan foydalanish yuqori samara beradi deb xulosa qilish mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, revmatoid artritda glyukokartikosteroid terapiyadan keyingi osteoparozni oldini olishda quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

-vitamin D va qalsiy Jismoniy mashqlar va boshqalarni preparatlari, Ftoridlar, Magniy, qo`llash.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Чернякова А.Е., Равшанов Т.Б. -Глюкокортикоидный остеопороз у больных ревматоидным артритом.
https://studylib.ru/doc/2095960/glyukokortikoidnyj-osteoporoz-u-bol._nyh-revmatoidnym-artri...
2. Уракова Т.Ю., Даутов Ю.Ю., Ожева Р.Ш., к Зезарахова М.Дж. Теунова Д.Н., Тхакушинов Р.А., Тхакушинов И.А.-ДИФФУЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 2014 (ст 3)
https://mkgtu.ru/sveden/files/Method_DIFFUZNYE_BOLEZNI_SOEDINITE_LYNOY_TKANI_25.02.2014.pdf
3. Баранова И.А.-Новые возможности лечения глюкокортикоидного остеопороза 2014.
<https://doi.org/10.14412/1996-7012-2014-2-107-110>
4. 1. Торопцова Н. В, Баранова И. А. - Глюкокортикоидный остеопороз: особенности терапии
<https://mrj.ima-press.net/mrj/article/view/524>
5. Гадаев.А. Ички касалликлар, 2014 йил. (806-816)